

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

YUZ-JAG’ SOHASIDAGI YIRINGLI JARAYONLARDA ANTISEPTIK MUOLAJALAR MONITORINGINI RAQAMLASHTIRISH: MOBIL ILOVA ASOSIDA TAHLIL TIZIMI

Fazilova L.A. (ilmiy rahbar), Ajimuratova X.K.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston
flutfinisa@gmail.com, debora.beauty9595@gmail.com

So‘nggi yillarda stomatologiyada yiringli yallig‘lanish kasalliklarini, xususan yuz-jag‘ sohasidagi infeksiyon jarayonlarni samarali davolash masalasi tibbiyotning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Yiringli yallig‘lanish kasalliklarni bartaraf etishda antiseptik vositalarning to‘g‘ri tanlanishi va ularning klinik samaradorligini baholash, yallig‘lanish jarayonini cheklash, infeksiya tarqalishini oldini olish hamda tiklanish jarayonini tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo amaliyotda bu jarayonlarning monitoringi ko‘pincha qo‘lda, subyektiv kuzatuvlar yoki shifokor tajribasiga asoslangan baholash orqali olib boriladi. Bu esa natijalarning aniqligi va ishonchliligini pasaytiradi.

Zamonaviy tibbiyotda raqamlashtirish texnologiyalarining joriy etilishi klinik kuzatuv va periostitni davolash jarayonini avtomatlashtirilgan tarzda nazorat qilish, ma‘lumotlarni real vaqt rejimida qayd etish va tahlil qilish imkonini bermoqda. Mobil ilova yoki raqamli tahlil tizimi asosida tuzilgan dastur antiseptik vositalarning klinik samaradorligini obyektiv baholashga, davolash dinamikasini kuzatishga hamda shifokor qarorlarini optimalashtirishga yordam beradi.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi — yuz-jag‘ sohasidagi yiringli yallig‘lanish kasalliklarini davolash jarayonida qo‘llaniladigan antiseptik muolajalar samaradorligini baholash tizimini takomillashtirish hamda ushbu jarayonni raqamlashtirish orqali diagnostika va davolash sifatini oshirishdan iborat. Mazkur maqsadni amalga oshirishda asosiy e‘tibor antiseptik vositalarning ta‘sir mexanizmini chuqur o‘rganish, ularning klinik natijalarga ta‘sirini obyektiv baholash va ushbu ma‘lumotlarni raqamli shaklda tahlil qilish imkonini beruvchi mobil ilova asosidagi tahlil tizimini yaratishga qaratiladi.

Raqamlashtirilgan monitoring tizimi yordamida bemorlarning klinik ko‘rsatkichlari, antiseptik muolajalar davomiyligi, yallig‘lanish jarayonining kamayish dinamikasi va umumiy

sogʻayish holati real vaqt rejimida qayd etiladi. Bu esa shifokorlarga davolash jarayonini avtomatlashtirilgan tarzda kuzatish, natijalarni tahlil qilish hamda eng samarali davolash strategiyasini tanlash imkonini beradi.

Tadqiqotning vazifalari: Stomatologik amaliyotda yiringli jarayonlarni davolashda qoʻllanilayotgan antiseptik muolajalar monitoringi holatini oʻrganish. Mavjud baholash mezonlarining aniqligi va ishonchliligini oʻrganish orqali ularning kamchilik va takomillashtirish imkoniyatlarini belgilash. Antiseptik vositalarning taʼsirini tajriba asosida solishtirish, ularning mikroblarga qarshi faolligini, yalligʻlanish jarayonini kamaytirish darajasini hamda toʻqimalarning tiklanish tezligini oʻlchash.

Antiseptik muolajalar monitoringini raqamlashtirish imkoniyatlarini oʻrganish, tizimda qayd etiladigan asosiy koʻrsatkichlar (harorat, shish darajasi, ogʻriq intensivligi, muolaja vaqti, tiklanish dinamikasi va boshqalar)ni aniqlash hamda ularni avtomatlashtirilgan shaklda tahlil qilish algoritmini ishlab chiqish. Muolajalar natijalarini real vaqt rejimida qayd etish va tahlil qilish imkonini beruvchi mobil ilova prototipini yaratish. Tizimning foydalanuvchi interfeysi, maʼlumotlar bazasi, tahlil algoritmlari va hisobot shakllarini ishlab chiqish.

Yaratuvchi mobil ilovani klinik amaliyotda sinovdan oʻtkazish, uning ishlash tezligi, qulayligi, natijalarning aniqligi hamda shifokorlar uchun foydaliligini tahlil qilish. Raqamli tizim yordamida olingan natijalarni anʼanaviy baholash usullari bilan solishtirish orqali tizimning ishonchliligi va afzalliklarini aniqlash. Olingan maʼlumotlarni tahlil qilish asosida antiseptik muolajalar monitoringini raqamlashtirishning stomatologik amaliyotdagi afzalliklarini asoslab berish. Klinik amaliyotda raqamli tahlil tizimidan foydalanish boʻyicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish, ularni sogʻliqni saqlash muassasalarida joriy etish imkoniyatlarini baholash.

Material va metodlar: Tadqiqot materiali sifatida oʻtkir yiringli periostit bilan ogʻriq, 3 yoshdan 15 yoshgacha boʻlgan bolalar tanlab olindi. Bolalar yoshi, jinsi, kasallikning ogʻirlik darajasi va yalligʻlanish tarqalish darajasiga qarab guruhlarga ajratildi. Har bir bola uchun individual kliniko-laborator kuzatuv varaqasi tuzildi. Bu varaqa muolaja jarayoni, qoʻllangan antiseptik vositalar, yalligʻlanish darajasi va tiklanish dinamikasini qayd etish imkonini berdi. Tadqiqotda bolaning umumiy ahvoli, tana harorati, shish, ogʻriq darajasi, ogʻiz boʻshligʻidagi yalligʻlanish oʻchoqlari va limfa tugunlarining kattaligi

aniqlangan. Har bir bola uchun shikoyatlar va kasallik belgilarining boshlanish muddati qayd etilgan.

Yiringli ajralmadan bakteriologik ekish (bakposev) o'tkazilib, patogen mikroflora turi va ularning antiseptik vositalarga sezuvchanligi aniqlangan. Qon va yiringdagi yallig'lanish belgilarini laborator tahlil orqali aniqlash amalga oshirilgan. Zaruratga ko'ra rentgenografiya yoki ultratovush tekshiruvini orqali yallig'lanish o'choqlarining chuqurligi, tarqalish darajasi va yaqin to'qimalarga ta'siri baholangan.

Antiseptik muolajalarda og'iz bo'shlig'i yuvish, yiringli o'choqlarni dezinfeksiya qilish, yallig'lanishni kamaytiruvchi muolajalar amalga oshirilgan.

Mobil ilova asosida har bir bolaning davolanish jarayoni real vaqt rejimida qayd etilgan. Og'riq darajasi, shishning kamayish tezligi, tiklanish muddati va muolaja samaradorligi raqamli shaklda tahlil qilingan. Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilingan: o'rtacha qiymatlar, foiz nisbati, standart og'ish va ishonchlilik darajasi ($p < 0.05$). Tahlil natijalari orqali antiseptik muolajalar samaradorligi va raqamli monitoring tizimining afzalliklari baholangan. Tadqiqot davomida barcha bolalar va ularning otionalari tadqiqot haqida to'liq xabardor qilindi. Barcha tibbiy manipulyatsiyalar otionalarning yozma roziligi bilan bajarildi. Bolalarning xavfsizligi va qulayligi birinchi o'rinda turdi.

A **maliy ahamiyati:** Ushbu tadqiqotning amaliy ahamiyati yuz-jag' sohasidagi yiringli yallig'lanish kasalliklarini, xususan o'tkir yiringli periostitni davolash jarayonida antiseptik muolajalar samaradorligini baholash va monitoring qilishni raqamlashtirish orqali klinik amaliyotga yangi imkoniyatlar yaratishda namoyon bo'ladi. Shu tariqa, bemorlarning tiklanish tezligi oshadi, komplikatsiyalar xavfi kamayadi va davolash natijalari aniq baholanadi.

Raqamli tizim orqali antiseptik muolajalarning samaradorligini aniq baholash, muolaja natijalarini solishtirish va kelajakda davolash protokollarini optimallashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari bolalarda davolash jarayonini individualizatsiya qilish, muolajalarni xavfsiz va samarali o'tkazish, va klinika xodimlari uchun ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratish kabi amaliy jihatlarni ta'minlaydi.

IntellectPro
RESEARCH &
SCHOLAR HUB

Google
Scholar

OpenAIRE

zenodo

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

FAZILOVA LUTFINISA

*“Yuz-jag’ sohasidagi yiringli jarayonlarda antiseptik muolajalar monitoringini
raqamlashtirish: mobil ilova asosida tahlil tizimi”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

AJIMURATOVA X.K.

*“Yuz-jag’ sohasidagi yiringli jarayonlarda antiseptik muolajalar monitoringini
raqamlashtirish: mobil ilova asosida tahlil tizimi”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

